

Zukunftssorgen in der österreichischen Bevölkerung

Aktuelle Tendenzen im Kontext gegenwärtiger Krisen

*Christopher Etter (Christopher.Etter@plus.ac.at),
Dimitri Prandner (Dimitri.Prandner@jku.at) &
Wolfgang Aschauer (Wolfgang.Aschauer@plus.ac.at)*

Welche Zukunftssorgen plagen die österreichische Wohnbevölkerung in den aktuellen Krisenzeiten? Ergebnisse des Sozialen Survey Österreich (SSÖ) 2023 zeigen, dass sozioökonomisch benachteiligte Personen vor allem um ihre eigene materielle Sicherheit besorgt sind. Auch liefern die Daten den Hinweis, dass Personen in höheren sozialen Lagen eher Sorgen vor globalen Entwicklungen äußern, beispielsweise zu Aspekten des Klimawandels oder zum Krieg in der Ukraine. Ebenso zeigen die Ergebnisse des SSÖ 2023, dass diese Sorgen vor globalen Entwicklungen bei Frauen und bei älteren Menschen tendenziell häufiger sind.

Die aktuellen „multiplen Krisen“¹ der westlichen Gegenwartsgesellschaften haben dazu geführt, dass sich die Österreicher*innen vermehrt auch mit Fragen über die individuelle als auch gesellschaftliche Zukunft auseinandersetzen. Für Österreich konnte im Zuge der COVID-19 Krise in diesem Kontext ein Anstieg im Zukunftspessimismus verzeichnet werden, wobei insbesondere finanziell und gesundheitlich vulnerable Personengruppen von einer Verschlechterung der eigenen und allgemeinen Lebensumstände in Österreich ausgingen.² Während der Indikator des Zukunftspessimismus zum Standardrepertoire zahlreicher Umfragen zählt, werden verschiedene Aspekte von Zukunftssorgen deutlich seltener abgefragt. Diese betreffen aktuell sowohl die global wirkenden Risiken (wie militärische Konflikte oder die

¹ Demirović, A. (2013). Multiple Krise, autoritäre Demokratie und radikaldemokratische Erneuerung. PROKLA. Zeitschrift für Kritische Sozialwissenschaft, 43(171), 193 – 215. <https://doi.org/10.32387/prokla.v43i171.266>

² Prandner, D., Moosbrugger, R. (2022). Erwartungen an die Zukunft – Wie die Österreicher*innen die Entwicklung zukünftiger Lebensumstände während der Corona-Krise beurteilen. Sozialer Survey 2021 – Datenreport 05; Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5946834>

Klimakrise), die längerfristige und transnationale Folgen nach sich ziehen als auch individuelle Sorgen, die unmittelbar das tägliche Leben beeinflussen wie beispielsweise Arbeitsplatzsicherheit oder Wohlstandsverlust vor dem Hintergrund rapide steigender Lebenshaltungskosten.

Sorgen um die Zukunft sind generell kein neues Phänomen, sie werden auch in der Soziologie schon seit Mitte der 1980er Jahre prominent diskutiert³ und finden in der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung insbesondere aufgrund zahlreicher Signalereignisse⁴ seit der Jahrtausendwende stärkere Aufmerksamkeit⁵.

Wenn der Zukunftspessimismus steigt und Sorgen vor mittelbar wirkenden transnationalen Risiken als auch vor unmittelbar wirksamen Krisenfolgen zunehmen, verstärkt dies potenzielle Empfindungen sozialer Exklusion sowie auch grundlegende ideologisch geführte Debatten über die weitere Ausrichtung der Gesellschaft. Um auf die spezifischen Bezugsthemen aktueller Unsicherheiten näher eingehen zu können, beinhaltet der SSÖ 2023 eine differenzierte Skala zu aktuellen zukunftsbezogenen Sorgen. Gefragt wurde dabei nach der Häufigkeit des Sich-Sorgens⁶ im Hinblick auf verschiedene zentrale Themengebiete, welche in Abbildung 1 aufgeführt werden.

Abbildung 1: Zukunftssorgen in der österreichischen Bevölkerung

Datenquelle: SSÖ 2023 (n >= 1049). 95% Konfidenzintervalle der Mittelwerte. Gewichtete Daten.

³ Beck, U. (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp, hier S. 101f. & 206.

⁴ Heitmeyer, W. (2012). Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in einem entscherten Jahrzehnt. In ders. (Hrsg.), Deutsche Zustände. Folge 10 (S. 15–41). Berlin: Suhrkamp.

⁵ siehe u.A. Aschauer, W. (2017). Das gesellschaftliche Unbehagen in der EU. Springer Fachmedien Wiesbaden.

⁶ Die Antwortkategorien dazu umfassten: 1 = (fast) nie, 2 = selten, 3 = manchmal, 4 = häufig, 5 = (fast) immer

In ihrer Grundlogik ist die Skala an Fragebögen zur Messung von zukunftsbezogenen, antizipierten Stressoren⁷ angelehnt, wobei im Zuge der Konstruktion vor allem aktuelle globale und nationale Problemlagen berücksichtigt wurden, um ein differenziertes Monitoring aktueller Krisenphänomene zu gewährleisten.

Die Daten zeigen, dass die Österreicher*innen zum Zeitpunkt der Erhebung in den ersten Monaten 2023 am häufigsten in Bezug auf die Energieversorgung, die steigenden Lebensmittelpreise und den Russland-Ukraine Konflikt in Europa besorgt waren. Der Klimawandel und die Verfügbarkeit von leistbarem Wohnraum führen im Schnitt ebenfalls zu einer ausgeprägten Sorge in der österreichischen Gesamtbevölkerung. Für viele dürfte zudem auch die politische Stabilität in Österreich ein Grund zur Sorge sein. Am wenigsten beschäftigt die Befragten der Verlust von Unterstützung durch nahestehende Personen. Dies könnte trotz aktueller Krisendynamiken und Unsicherheiten als Indiz für eine überwiegend gute soziale Eingebundenheit großer Bevölkerungssegmente gesehen werden.⁸ Die beobachtbare Variation in der Ausprägung der jeweiligen zukunftsbezogenen Sorgen korrespondiert mit den vorherrschenden Ereignissen und Diskursen zum Erhebungszeitpunkt. Die mediale Aufmerksamkeit rund um den Russland-Ukraine Konflikt, sowie auch dessen Folgen für den europäischen Wirtschaftsraum⁹ und für die Bevölkerung Österreichs dürften eine Erklärung für die höchste Ausprägung dieser Sorgen darstellen¹⁰. Mittels weiterführender Faktorenanalysen¹¹ konnten die Zukunftssorgen in „Sorgen vor unmittelbar wirkenden Krisenfolgen“ (steigende Lebensmittelpreise, Energieversorgung, leistbarer Wohnraum) und in „Sorgen vor mittelbar wirkenden transnationalen Risiken“ (Klimawandel, Krieg) zusammengefasst werden. Erstgenannte zielen auf unmittelbare lebensweltliche Erfahrungen und Betroffenheiten ab, während die Sorgen vor

⁷ Grace, M. K. (2020). Status Variation in Anticipatory Stressors and Their Associations with Depressive Symptoms. *Journal of Health and Social Behavior*, 61(2), 170–189. <https://doi.org/10.1177/0022146520921375>

⁸ Vgl. hierzu auch Aschauer, W. & Prandner D. (2024). Prozesse der sozialen Destabilisierung und Dynamiken des Zukunftspessimismus in Österreich unter besonderer Berücksichtigung der sozialen Lage. In: W. Aschauer, A. Eder & D. Prandner (Hg.). *Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die österreichische Gesellschaft. Ergebnisse der Längsschnittstudie „Werte in der Krise 2020 – 2022“*. Baden-Baden: Nomos, im Erscheinen.

⁹ Europäische Kommission (2022). Summer 2022 Economic Forecast: Russia's war worsens the outlook. Abgerufen von: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/economic-forecasts/summer-2022-economic-forecast-russias-war-worsens-outlook_en?prefLang=de (Stand: 21.12.2023)

¹⁰ Dass Sorgen und Ängste in der Allgemeinbevölkerung maßgeblich durch aktuelle Ereignisse beeinflusst werden, demonstrieren zudem auch einschlägige epidemiologische Studien, z.B. Jacobi, F., & Marchewka, J. (2022). Epidemiologie von Ängsten und Sorgen. *PiD - Psychotherapie im Dialog*, 23(03), 30–35. <https://doi.org/10.1055/a-1686-1231>

¹¹ Unter Verwendung einer Varimax-Rotation mit Kaiser-Normalisierung. Zugunsten einer eindeutigen Faktorstruktur wurden dabei die Sorgen zur politischen Stabilität und der sozialen Unterstützung ausgeschlossen. Die gezeigten Berechnungen basieren auf Summenindizes, nicht auf Faktorwerten.

mittelbaren transnationalen Risiken wohl tendenziell entferntere Sorgen mit Bezug auf die gesamtgesellschaftliche oder globale Ebene abbilden.

Abbildung 2: Sorgen vor unmittelbar wirkenden Krisenfolgen und Sorgen vor mittelbar wirkenden transnationalen Risiken in der österreichischen Bevölkerung

Datenquelle: SSÖ 2022 (n >= 1074). 95% Konfidenzintervalle der Mittelwerte. Gewichtete Daten.

Abbildung 2 zeigt nun die Ausprägung mittelbarer transnationaler und unmittelbarer Sorgen in der österreichischen Gesamtbevölkerung. Auffällig ist dabei, dass beide Typen von Zukunftssorgen im Schnitt fast gleich stark ausgeprägt sind. Österreicher*innen sorgen sich folglich, insgesamt betrachtet, gleichermaßen um globale (bzw. internationale) Krisen wie Klimawandel und Krieg und unmittelbare materielle Belastungen, die auf die Energieversorgung, steigende Lebensmittelpreise und die Verfügbarkeit leistbarer Wohnräume zurückzuführen sind.

Da jedoch anzunehmen ist, dass es Unterschiede zwischen verschiedenen Gruppierungen in der Gesellschaft in der Häufigkeit von Zukunftssorgen gibt, zeigt Abbildung 3 diese zusätzlich aufgeteilt nach Geschlecht, Wohnort, Alter, Bildungsgruppen, Migrationshintergrund, finanzieller Situation und Parteipräferenz. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen im Hinblick auf unmittelbare und globale Dimensionen durchgehend besorgter sind als Männer. Stadt-Land Unterschiede sind hingegen eher gering ausgeprägt. Lediglich globale Sorgen werden in urbanen Räumen etwas häufiger geäußert. Um einiges deutlicher variieren Zukunftssorgen über die verschiedenen Altersgruppen hinweg. Unmittelbare, materielle Zukunftssorgen sind dabei vor allem bei jüngeren Personen von 15 bis etwa 39 Jahre ausgeprägt, während insbesondere Personen ab 60 hier sichtbar seltener beunruhigt sind. Globale Sorgen treten dagegen sowohl bei

jüngeren (insb. bei jenen zwischen 30 und 39 Jahren) und älteren Personen (ab 60 Jahren) stärker auf. Die geringsten Sorgen aufgrund globaler Dynamiken sind bei Personen im Alter von 40-49 zu finden. Ein Bildungseffekt kann darüber hinaus in Bezug auf die Sorgen vor unmittelbar wirkenden Krisen festgestellt werden. Hier sinkt das Ausmaß der Sorgen, je höher der Bildungsgrad ausfällt. Auffällig ist jedoch, dass globale Sorgen keiner derartig systematischen Variation unterliegen. Obwohl diese bei Personen mit tertiärer Bildung am stärksten ausfallen, berichten hier auch Individuen mit Pflichtschulabschluss von ausgeprägten globalen Sorgen. Am wenigsten besorgt sind Personen mit Lehrabschluss oder BMS. Ein Einfluss des Migrationshintergrundes zeigt sich besonders in Bezug auf unmittelbare, materielle Zukunftssorgen, wobei hier Befragte mit Migrationshintergrund eine stärkere Betroffenheit zeigen. Ausgeprägte unmittelbare Zukunftssorgen finden sich zudem auch bei Personen, die angeben, aktuell schwer mit ihrem Haushaltseinkommen auskommen. Hier kann ein fast linearer Verlauf beobachtet werden: je leichter das Auskommen, desto geringer die unmittelbar-materiellen Zukunftssorgen. Etwas weniger eindeutig ist der Effekt der finanziellen Situation, wenn es um globale Zukunftssorgen geht. Von Interesse ist jedoch die Erkenntnis, dass die Sorge um mittelbar wirkende transnationale Risiken in den privilegiertesten sozialen Lagen trotzdem deutlich höher und in der am wenigsten privilegierte Gruppe am niedrigsten ausgeprägt ist. Als bedeutsam erweist sich auch die Parteipräferenz der Befragten. So zeigen sich insbesondere bei Wähler*innen der FPÖ ausgeprägte materielle Zukunftssorgen (gefolgt von SPÖ-Wähler*innen), während die Sorgen vor mittelbar wirkenden transnationalen Risiken geringer ausgeprägt sind. Letztere sind besonders bei Grün-Wähler*innen deutlicher präsent. Insgesamt zeigen die Analysen ein im Schnitt durchwegs erhöhtes Niveau an zukunftsbezogenen Sorgen in der österreichischen Bevölkerung, nur die Sorge um den Verlust sozialer Unterstützung ist geringer ausgeprägt. Die deutlichsten Unsicherheiten finden sich bei aktuell relevanten Themen, wie Energieversorgung, steigende Lebensmittelpreise und den Russland-Ukraine Konflikt. Gleichzeitig wird ersichtlich, dass die Befragten auch angeben, sich manchmal bis häufig Sorgen um die Auswirkungen des Klimawandels und leistbaren Wohnraum zu machen.

Abbildung 3: Sorgen vor unmittelbar wirkenden Krisenfolgen und Sorgen vor mittelbar wirkenden transnationalen Risiken in sozialen Gruppen

Datenquelle: SSÖ 2022 (n >= 536). 95% Konfidenzintervalle der Mittelwerte. Gewichtete Daten.

Des Weiteren kann demonstriert werden, dass sich Zukunftssorgen zwischen sozialen Gruppen unterscheiden. Dabei scheint das Unbehagen in Hinblick auf unmittelbar wirkende Krisenfolgen vor allem bei besonders vulnerablen Gruppen (jüngere, Personen mit niedriger Bildung oder Migrationshintergrund, finanziell Belastete) ausgeprägt, während globale Ängste tendenziell Befragte mit höherem Status stärker betreffen. Gleichzeitig zeigen sich hier jedoch auch junge Erwachsene und ältere Menschen sowie auch Frauen stärker besorgt. Zuletzt kann festgestellt werden, dass sich die Ausprägung der Sorgen deutlich nach politischen Milieus unterscheidet. Personen aus dem linken Spektrum sind häufiger durch Sorgen globaler Natur gekennzeichnet, während insbesondere FPÖ-Wähler*innen primär von materiellen Unsicherheiten berichten.

Die Ergebnisse bekräftigen teils internationale¹² und österreichspezifische¹³ Befunde, denen zufolge sozioökonomisch deprivierte Personen vor allem um die eigene materielle Sicherheit besorgt sind. Im Umkehrschluss liefern die Daten auch gewisse, wenn jedoch weniger eindeutige, Evidenzen dafür, dass eine höhere sozioökonomische Position vermehrt zu globalen, kosmopolitischen Orientierungen im Hinblick auf Zukunftssorgen führt. Gleichzeitig kann demonstriert werden, dass globale Sorgen sowohl bei jüngeren Personen unter 40 (und auch Frauen)¹⁴ als auch bei älteren Personen ausgeprägter sind, wobei Personen im mittleren Alter (zwischen 40 und 49 Jahren) häufiger von materiellen als von globalen Unsicherheiten berichten.

Zitationsvorschlag

Etter, C. , Prandner, D., Aschauer, W. (2024). Zukunftssorgen in der österreichischen Bevölkerung - Aktuelle Tendenzen im Kontext gegenwärtiger Krisen. *Sozialer Survey 2023 – Datenreport*; Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.10793856

¹² Inglehart, R. (2018). *Cultural evolution: People's motivations are changing and reshaping the world*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/978-1-108-61388-0> , hier S. 2.

¹³ Prandner, D., Aschauer, W., & Moosbrugger, R. (2020). The Austrians' expectations for the future: Explanations based on a structural equation model combining various predictors of social integration. *Österreichische Zeitschrift Für Soziologie*, 45(2), 235–255. <https://doi.org/10.1007/s11614-020-00404-1>

¹⁴ Dies entspricht beispielsweise Erkenntnissen zur Zunahme ökologischer Ängste unter jungen Menschen aus der Shell Jugendstudie des Jahres 2019, z.B. Albert, M., Hurrelmann, K., Quenzel, G., & Schneekloth, U. (2019). Die 18. Shell Jugendstudie - Eine Generation meldet sich zu Wort. *Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research*, 14(4), 484-490. <https://doi.org/10.3224/diskurs.v14i4.06>

Informationen zu den Autoren

Christopher Etter, MSc
Dissertant an der
Abteilung Soziologie der
Universität Salzburg.

Christopher Etter Forschungsschwerpunkte und Interessen liegen im Bereich der Gesundheitssoziologie und Sozialepidemiologie (insbesondere im Kontext psychischer Erkrankungen), der Wellbeing-, der Wohlfahrtsstaats- und der Umfrageforschung.

In seinem Dissertationsvorhaben untersucht er die gesellschaftlichen Determinanten depressiver Erkrankungen mithilfe ländervergleichender Surveydaten und komplexer statistischer Verfahren. Seine Masterarbeit zu gesellschaftlichen Dynamiken depressiver Erkrankungen bei älteren Menschen erscheint im Frühjahr 2024 als Monografie im Springer Verlag.

Sie erreichen ihn für Rückfragen unter Christopher.etter@plus.ac.at.

Mag. Dr. Dimitri Prandner,
Senior Scientist an der Fakultät
für Sozial- und Wirtschafts-
wissenschaften der JKU Linz.

Dimitri Prandner arbeitet seit dem SSÖ IV im Jahr 2016 im Team des Sozialen Survey.

Nachdem er 2016 als Koordinator für den Austausch zwischen Forschenden und dem Feldinstitut IFES tätig war, beschäftigt er sich mit regelmäßig mit der Datenqualität und methodischen Fragen der *Sozialen Survey Österreich* Erhebungen.

Inhaltlich ist er an politiksoziologischen Fragestellungen interessiert. Schwerpunkte sind politisches Interesse und Informationsverhalten.

Sie erreichen ihn für Rückfragen unter Dimitri.Prandner@jku.at oder unter 0732-2468-7703.

MMag. Dr. Wolfgang Aschauer,
Assoziierter Professor an der
Abteilung Soziologie der
Universität Salzburg.

Wolfgang Aschauer habilitierte sich 2015 mit der Monographie: Das gesellschaftliche Unbehagen in der EU. Ursachen, Dimensionen, Folgen. Die Arbeit erschien 2017 als Monographie im Springer-Verlag.

Aktuell befasst sich Wolfgang Aschauer in einem breiteren soziologischen Zugang mit Herausforderungen der Sozialintegration in Zeiten der Individualisierung, mit gesellschaftlichem Zusammenhalt, interkultureller Verständigung und mit Solidaritätspotentialen in der westlichen Gesellschaft.

Er ist seit Jahren im Bereich Methoden, Umfragen und quantitative Sozialforschung aktiv, betreut federführend die Values in Crisis Studie für Österreich und ist seit 2018 Teil des SSÖ-Teams.

Sie erreichen ihn für Rückfragen via Wolfgang.Aschauer@plus.ac.at oder telefonisch unter 0662-8044-4105.

Weiterführende Informationen

Seit mehr als 35 Jahren sammeln Soziologinnen und Soziologen der Universitäten Graz, Linz, Salzburg und Wien im Rahmen des Kooperationsprojekts „Sozialer Survey Österreich“ (SSÖ) repräsentative Umfragedaten zur Sozialstruktur und zu Werthaltungen der österreichischen Wohnbevölkerung und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Dauerbeobachtung der Gesellschaft.

Rezente wissenschaftliche Beiträge zum Thema auf Grundlage der SSÖ Daten finden sich in folgenden Beiträgen.

The Austrians' expectations for the future: Explanations based on a structural equation model combining various predictors of social integration

Dimitri Prandner und Wolfgang Aschauer haben gemeinsam mit Robert Moosbrugger aufgezeigt, dass das Vertrauen in Institutionen sowie eine als gerecht wahrgenommene Verteilung von materiellen Gütern zentral für Zukunftserwartungen ist. Informationen findet man unter:

Prandner, D., Aschauer, W. & Moosbrugger, R. The Austrians' expectations for the future. *Österreich Zeitschrift für Soziologie*, Vol. 45, 235–255 (2020). <https://link.springer.com/article/10.1007/s11614-020-00404-1>

Zukunftserwartungen der Österreicher*innen während der Coronakrise

Dimitri Prandner und Robert Moosbrugger haben in den ersten Monaten der Corona-Krise analysiert, welche Erklärungen für gesellschaftlichen und individuellen Zukunftspessimismus gefunden werden können. Informationen findet man unter:

Prandner, D., Moosbrugger, R. Zukunftserwartungen der Österreicher*innen während der Coronakrise. *Österreich Zeitschrift für Soziologie* (2021). <https://doi.org/10.1007/s11614-021-00458-9>

Ein pessimistischer Blick nach vorn? Die Erwartungen der Österreicher*innen an die Entwicklung der Lebensumstände nach Corona

Robert Moosbrugger und Dimitri Prandner bauen eine Stufenleiter des Pessimismus und erklären welche Einflüsse während der Corona-Krise zu höher ausgeprägtem Pessimismus führen. Mit Corona assoziierte Gefahren schlagen sich auch in Zukunftspessimismus nieder. Institutionsvertrauen und eine als gerecht empfundene Verteilung materieller Güter führen dazu, dass trotz Corona ein optimistischer Blick in die Zukunft aufrechterhalten wird, die Krise als bewältigbar wahrgenommen wird. Informationen findet man unter:

Moosbrugger, R., Prandner, D. (2022). Ein pessimistischer Blick nach vorn? Die Erwartungen der Österreicher*innen an die Entwicklung der Lebensumstände nach Corona (S. 295 – 323). In: Aschauer, W., Glatz, C. & Prandner, D. (Hrsg.). *Die österreichische Gesellschaft während der Corona-Pandemie*. Springer VS.